

வேலைக்காரி - வெளிப்படுத்தும் பகுத்தறிவு

முனைவர் மா.ஜெயச்சந்திரன்

இணைப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை

டாக்டர்.என்.ஜி.பி.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,கோவை - 48

Philosopher Anna has written and directed more than 60 plays, starting with Congress Wala Natakam in 1938 in the Republic magazine and Inpa Khoora Natakam which was published in Kanchi magazine in 1968. Radio and television devices were proliferating among the people from the end of the 19th century. Dramas and literature were created based on religious sentiments. Street dances, social dramas and vilasa dramas were performed among the people with equal amount of songs, music and dialogues. Later plays written by rationalists like Arinagar Anna became the influences of Dravidian literature and gave rise to social renaissance. "We have to approach problems with a sense of community. Anna points out that as much as we are human beings, it is more important that we are members of a society. He has earned a special place for himself in the field of literature in the field of drama, short story, prose, critical literary discourses.

முன்னுரை

பேரறிஞர் அண்ணா 1938 ஆம் ஆண்டு குடியரசு இதழில் காங்கிரஸ் வாலா நாடகத்தில் தொடங்கி 1968 ஆம் ஆண்டு காஞ்சி இதழில் வெளியான இன்ப ஒளி நாடகம் என ஓக்கும் மேற்பட்ட நாடகங்களை எழுதி இயக்கி உள்ளார். 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்த மக்கள் மத்தியில் வானொலி, தொலைக்காட்சி சாதனங்கள் பெருகியிருந்தன. சமய உணர்வுகளின் அடிப்படையில் நாடகங்களும், இலக்கியங்களும் உருவாக்கப்பட்டன. மக்களிடையே தெருக்கூத்து, சமூக நாடகங்கள், விலாச நாடகங்கள் சம அளவில் பாடல்களும் இசையுடனும் வசனங்களுடனும் நடத்தப்பட்டன. தொடர்ந்து அறிஞர் அண்ணா போன்ற பகுத்தறிவாளர்கள் எழுதிய நாடகங்கள் திராவிட இலக்கியத்தின் தாக்கங்களாக அமைந்து சமூக மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது எனலாம். "சமுதாய உணர்வோடு நாம் பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டும். நாம் மனிதர்கள் என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியமானது நாம் ஒரு சமுதாயத்தின் அங்கங்கள் என்பது" ¹ என்று அண்ணா குறிப்பிடுகிறார். தற்காலத்தில் இலக்கியத் துறையில் நாடகம், சிறுகதை, உரைநடை, திறனாய்வு இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள் என தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பெற்றவர்.

பேரறிஞர் அண்ணாவும் இலக்கியப் பங்களிப்பும்

திராவிடம் முற்போக்கு இலக்கிய படைப்பாளிகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் பேரறிஞர் அண்ணா என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. "பொதுவாக ஒரு நாடகத்தின் கதையும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கதைக்கோப்பும் செம்மையாக அமைய வேண்டும். இவ் அமைப்பே நாடகத்தின் முதன்மையான முக்கியமான இயல்பு² என்பது அரிஸ்டாட்டில் அவர்களின் கருத்து. இக்கூற்றுக்கு ஏற்ப சிறந்த நாடகம் மாந்தர்கள், கதாபாத்திரங்கள் சந்திப்பு, உரையாடல் திறன், கதையின் உச்ச நிலை, கதையின் திருப்புமுனை, பகுத்தறிவு, சமூக நீதி போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் எழுத்து உருவாக்கத்தில் 1947 ஆம் ஆண்டு படைக்கப்பட்ட வேலைக்காரி நாடகம் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நாடகம் சமுதாயத்துக்கு சொல்லும் பகுத்தறிவு நீதி கருத்துக்களை எடுத்து கூறுவதுடன் திராவிட இலக்கியத்தின் தாக்கங்கள் இன்றளவில் சமூகத்தில் எந்த அளவில் செயல் வடிவம் பெற்று இருக்கின்றன என்பதை ஆராய்வதும் விளக்குவதும் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றது.

பேரறிஞர் அண்ணாவும் நாடக இலக்கிய உலகமும்

அறிஞர் அண்ணாதுரை எழுதிய நாடகங்களில் 'ஓர் இரவு' நாடகத்தை போலவே 'வேலைக்காரி' நாடகமும் புகழ்பெற்ற படைப்பு. சிறந்த கதை அமைப்பு, மொழிநடையும், உரையாடல்களும் படிப்பதற்கு விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. பேரறிஞர் அண்ணாவின் நாடகங்கள் உருவெடுப்பதற்கு முக்கியக் காரணம், அன்றைய காலகட்டங்களில் சமூகத்தில் ஆதிக்கப்போக்கில் வாழ்ந்த பணக்கார வர்க்கமும், ஜாதிய வெறியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அதிகார வர்க்கத்தின் ஆணவப் போக்குகளுமே முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. வேலைக்காரி நாடகத்தில் வேதாச்சலம் முதலியார் என்ற கதாபாத்திரத்தில் இடம் பெறும் மிராசுதார் அவருடைய கிராமத்தில் வாழ்ந்த ஏழை மக்களுக்கு இழைத்த கொடுமைகளை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது. விவசாய குடிகளையும் மக்களின் ஏழ்மை, படிப்பறிவின்மை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி கடன் வட்டி என்ற பெயரில் அம்மக்களின் வீடுகளையும், நிலத்தையும் எழுதி வாங்கிக்கொண்டு போதாது என்று மென்மேலும் பணத்தை கட்டாயப்படுத்தி வசூலிப்பது போன்ற கொடுஞ்செயல்களைச் செய்து வருகிற நிலையும் காணமுடிகிறது. பணத்தின் மீது அத்தனை வெறி பணக்கார வர்க்கத்திற்கு உடல் வேதனையையும் அடைந்து துன்புற்ற ஏழை மக்கள் கடும் துயரம் அடைந்தனர் வாங்கிய கடன்களை திரும்பச் செலுத்த இயலாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். வேதாச்சலம் முதலியாரை போன்ற பணம் முதலைகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட ஏழை வர்க்கத்தைச் சார்ந்த இரு நண்பர்கள் மணி, ஆனந்த ஆகிய கதாபாத்திரங்கள் பணக்கார வர்க்கத்தின் பண வெறியையும், ஆணவப் போக்கையும், அடக்குமுறைகளையும் ஒழித்து, முடிவு கட்டுவதாகவும் நாடகத்தின் இறுதியில் வேதாச்சலம் முதலியார் போன்ற மனிதர்கள் திருந்தி தனது நிலையை உணர்ந்து கொள்வதாகவும் முடிகிறது.

வேதாசால முதலியாரின் பணக்கார ஆணவப் போக்கிற்கு தன்னிடம் கடன் வாங்கிய சொக்கன் என்கிற அடித்தட்டு நிலை தொழிலாளி பணத்தை திருப்பி செலுத்த முடியாத சூழலில் "திருட்டு பசங்க நம்ம பணத்தையும் வாங்கிட்டு பிராணையும் வாங்குறானுங்க. டேய் சொக்கா இருடா நானும் வரேன் இந்த பயலை பிடித்து ஜெயில்ல தள்ளித்தான் மற்ற கடன்களே

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காரணங்களுக்கு புத்தி வரும்”³ என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொள்வதன் மூலம் மனதளவில் கூட பணக்கார வர்க்கத்தினர் ஏழை மக்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்வருவதில்லை என்ற நிலையைக் காண முடிகிறது. வேதாச்சலம் முதலியார் தனது பணத்தைத் திருப்பி கேட்டவுடன் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி விடுவதாக சொக்கனை எச்சரிக்கும் போது “பதறுதுடா உன் மனசு.. உன்னை போல திருட்டு பசங்க என் பணத்தை எடுத்து மோசம் செய்யும்போது மட்டும் என் மனசு குளிருதோ போடா போக்கத்தோடு வாங்கின கடனை கொடுக்க வழியில்லைன்னா குளத்துல கொட்டையில் விழுந்து சாய்கிறது தானே”⁴ என்று அவமானப்படுத்துகிறார். இந்த செயல் பணத்திற்காக ஏழை மக்களை அவமானமாக பேசுவது, தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகும் அளவிற்கு அவதூறான வார்த்தைகளைக் கொண்டு சாவதற்கு தூண்டுவது என பணக்காரவர்க்கத்தின் இழிவான நடத்தையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

ஏழைகளின் துயரமும் பகுத்தறிவு சிந்தனையும்

வேதாச்சலம் முதலியாரிடம் கடன் வாங்கி திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டான் சுந்தரம் பிள்ளை. அவரது மகன் ஆனந்தன் வெளியூர் சென்று கஷ்டப்பட்டு உழைத்து ரூ. 2000 ரூபாய் கொண்டு வந்திருப்பதாகத் தன் நண்பன் மணியிடம் கூறுகிறான். இனி தன் தந்தையின் கஷ்டமான நிலையைப் போக்கி சந்தோசமாக வாழவைக்கும் எண்ணத்தில் வந்திருந்தவனிடம் மணி இவ்வளவு ரூபாய்தான் கொண்டு வந்தாயா எனக்கேட்கிறான். " உனக்கு கேலியாக இருக்கு மணி தேயிலை தோட்டத்திலே இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு ஒருவேளை சாப்பிட்டு மீத்தின பணம்பா இது. இதைக் கொண்டு அப்பாவுக்கு ஒரு கடைகண்ணி வைத்துக் கொடுக்க வேண்டுமென்று ஆசையோடு வந்தேன் மணி உனக்குத் தெரியுமே . அப்பாவுக்குத் தள்ளாத வயசு அவர் எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டவர்”⁵ என்று ஆனந்தன் கூறுகிறான். திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது தன் கண் எதிரிலேயே தந்தை தற்கொலை செய்து கொண்டு தூக்கில் தொங்கும் காட்சியைக் காண்கிறான். இதில் ஏழை மக்கள் எவ்வளவுதான் கடினமாக உழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டு வாழ நினைத்தாலும், ஆதிக்க வர்க்கத்தின் அடிமைத்தன எண்ணமும், காலச் சூழ்நிலைகளும் மரணம்தான் தீர்வு என்ற நிலைக்குத் தள்ளி விடுகின்றன. என்பதற்கு ஆனந்தனின் வாழ்க்கை துயரம் சமூகத்திற்கு ஒரு பாடமாக அமைந்து விடுகிறது. ஆனந்தனின் நண்பன் மணி என்னும் கதாபாத்திரம் இந்நாடகத்தில் முக்கிய இடம் பெறுகிறது. மணி கதாபாத்திரத்தின் வழியாக ஆனந்தனுக்கு ஆலோசனைகள் கூறுவது போல் சமூகத்திற்குத் தேவையான பகுத்தறிவு சிந்தனைகளையும், சிந்தித்துப் பார்த்து செயல்பட வேண்டிய கருத்துக்களையும், சமூகத்திற்கு வெளிப்படுத்துகிறார் பேரறிஞர் அண்ணா. ஆனந்தன், வேதாசல முதலியாரை பழி தீர்க்கும் நோக்கத்தில் கத்தியை தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் அவனைப் பார்த்து மணி "நானும் உன்னை போல ஒரு நாடோடி. உன் இனம். நீ உலகம் அறியாதவன். சூதும் சூழ்ச்சும் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே சிக்கி சிதைந்து நான் கற்ற பாடங்களை நீயும் கற்றறிந்தாய்”⁶ என்று

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கூறுவதாக, தனி மனிதனுக்கு எந்தச் சூழலிலும் நிதானம் தேவை என்பதை உணர்த்துகிறார். எந்த செயலுக்கும் வன்முறையோ, வன்மமோ தேவையில்லை. புத்தி கூர்மையே போதும் என்பதை, "கத்தியை தீட்டினாயே ஒழிய உன் புத்தியைத் தீட்டவில்லை. நீ வேதாளம். வேதாச்சலத்தை கொண்டு விடுகிறார் என்று வைத்துக் கொள் உன் தந்தை அழைத்து விடுவாரோ" ⁷இந்த விபரீத புத்தி வேண்டாம் என்று மணி கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. பேரறிஞர் அண்ணா நாடகத்தில் வசனமாக எழுதிய இந்த வரிகள் திரைப்படப் பாடலாக பதிவிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 75 ஆண்டுகளை தாண்டியும் இந்த பாடல்பகுத்தறிவு சிந்தனையைத் தூண்டுவதாக அமைந்துள்ளது. திராவிட இலக்கியத்தின் தாக்கத்திற்கு இது ஒரு முக்கியமான சான்றாதாரம் என்றே குறிப்பிடலாம்.

முடிவுரை

பேரறிஞர் அண்ணா தனது படைப்புகளின் வழியே தமிழ் இலக்கியங்களின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்களிப்பை வகித்தவர். திராவிடக் கருத்துக்களின் வழியாக மக்களிடையே பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை வளர்த்தெடுத்தவர். வேலைக்காரி எனும் இந்நாடகத்தில் மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரின் செயல்பாடுகளை மையக்கருவாகக் கொண்டும், அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களையும், உளவியல் சிக்கல்களையும் எளிதாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பொதுவாக சமூகத்தில் நடைபெறும் சமூகப் பிரச்சினைகளை மையப்படுத்தியே இந்நாடகம் அமைந்துள்ளது. இறைவழிபாட்டு முறைகள், நடக்கும் அவலங்கள், இறை மறுப்புச் சிந்தனைகள் ஆகியவை திராவிடச் சிந்தனைகளை அடித்தளமாகக் கொண்டு இந்நாடகத்தின் போக்கு அமைந்துள்ளது. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் எனும் சமூக நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. அறிஞர் அண்ணாவின் சிந்தனைகள் - தா.பாண்டியன் பக்:43
2. சக்ரவியூகம் - அ.சிவக்கண்ணன் - பக் :69
3. வேலைக்காரி நாடகம் - டாக்டர்.சி.என்.அண்ணாதுரை - பக்: 8
4. வேலைக்காரி நாடகம் - டாக்டர்.சி.என்.அண்ணாதுரை - பக்: 8
5. வேலைக்காரி நாடகம் - டாக்டர்.சி.என்.அண்ணாதுரை - பக்: 9
6. வேலைக்காரி நாடகம் - டாக்டர்.சி.என்.அண்ணாதுரை - பக்: 14
7. வேலைக்காரி நாடகம் - டாக்டர்.சி.என்.அண்ணாதுரை - பக்: 15

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்